

revista

TAE

especializada em tratamento de
água & efluentes

Gestão das águas é essencial

A contribuição das indústrias
automobilísticas no uso racional da água

Controle de odores nas estações de
tratamento de efluentes:
medida ambiental, sanitária e econômica

FENASAN 2014

Evento traz novidades e
movimenta o mercado de
tratamento de água e efluentes

Nº 19 - Junho/Julho de 2014

Uso do lodo de esgoto na agricultura

O lodo de esgoto é um material resultante dos processos de tratamento primário e secundário do esgoto e altamente complexo quanto à composição, esses tratamentos são necessários para adequar os efluentes aos padrões de lançamento impostos pela legislação vigente, removendo ou reduzindo as concentrações de substâncias presentes no esgoto que poderiam causar impacto ao ambiente.

O crescimento das demandas da sociedade por melhores condições do ambiente, tem exigido das empresas públicas e privadas a definição de políticas ambientais mais avançadas, que geralmente iniciam pelo tratamento dos efluentes. Este tratamento gera um resíduo sólido em quantidades variáveis segundo o tipo de esgoto e o sistema de tratamento adotado, denominado lodo de esgoto. O lodo de esgoto não deve ser considerado como um simples resíduo. Suas características físico-químicas o tornam um excelente condicionador do solo, podendo auxiliar na melhoria das práticas agrícolas atualmente em uso em nosso país. Nesta ótica, o lodo de esgoto passa a ser entendido como bio-sólido, ou seja, é o de lodo do sistema de tratamento biológico de despejos líquidos processado de modo a permitir o seu manuseio de forma segura na utilização agrícola. Pela composição rica em matéria orgânica, nitrogênio e fósforo, o lodo de esgoto tem sido fortemente sugerido para a aplicação na agricultura

como condicionador e fertilizante do solo. Os benefícios que poderiam ser obtidos com sua aplicação seriam quanto à reciclagem da matéria orgânica e o aporte de nutrientes no solo. Melhorando suas propriedades físicas, químicas e biológicas e a produtividade agrícola. Entretanto, como o lodo contém elevadas concentrações de contaminantes, essa prática pode resultar em adição direta de patógenos diversos e substâncias químicas não desejadas no solo agricultável e conseqüentemente na cadeia alimentar. Outro fator de preocupação é a composição variável do lodo nas diferentes regiões e épocas do ano, os Estados Unidos, Canadá e alguns países da união europeia já vêm incorporando o lodo de esgoto no solo há cerca de vinte anos. No Brasil ainda não é difundida a prática de colocar lodo e efluente aos solos, por que ainda são poucas as cidades dotadas de estações de tratamento de esgotos (ETE). Mesmo sendo pouco difundida existe no Brasil uma resolução do Conama (RESOLUÇÃO N. 375, DE 29 DE AGOSTO DE 2006) que define critérios e procedimentos, para o uso agrícola de lodos de esgoto gerados em estações de tratamento de esgoto sanitário e seus produtos derivados. **TAE**

Fonte: www.webartigos.com

Josimar Vieira dos Reis

Graduado em gestão de Recursos humanos, tecnico em meio ambiente e estudante de especialização em gestão ambiental.

COMPRESSORES DE LÓBULO COM TECNOLOGIA INOVADORA DE COMPRESSÃO

- Maior eficiência energética e melhor custo benefício;
- Confiabilidade e Durabilidade;
- Baixo nível de ruídos, sem materiais absorvivos;
- Economia de espaço, facilidade de manuseio e redução de custos de manutenção;
- Incremento das faixas de operação e de pressão.

Delta Hybrid

SOPRADOR COMPACTO DE DESLOCAMENTO POSITIVO PARA VAZÕES VOLUMÉTRICAS COM ENTRADA ENTRE 100 E 14.400 m³/h.

Com coração Alemão, K1 é Brasileiro!

AERZEN
EXPECT PERFORMANCE

VENDAS@AERZEN.COM.BR | TEL: +55 11 4612 4021
WWW.AERZEN.COM.BR